

La legitimidad de las sentencias atípicas de los tribunales constitucionales: remedios para el *horror vacui* *

Ronald de Jesús Chacín Fuenmayor **

Resumen

Las *Sentencias Constitucionales Atípicas* constituyen aquellas dictadas por los Tribunales Constitucionales o quienes hacen sus veces, cuyo contenido va más allá de la dicotomía inconstitucionalidad-nulidad, generando o modificando normas, ya que alteran, modifican o establecen una regla nueva con efectos generales. La investigación tiene como objetivo principal analizar los aspectos señalados de las sentencias atípicas, empleando para ello la indagación documental sobre textos doctrinarios y, referencialmente, normativos y jurisprudenciales; haciendo énfasis en la doctrina española y venezolana, es decir, en el contexto jurídico del Derecho Continental. .

Palabras claves: sentencias atípicas, tribunales constitucionales, legitimidad, *horror vacui*.

Abstract

The atypical constitutional sentences, are those ordered by the Constitutional Courts, or those that act as such, and its content goes further on

* Recibido: 26/10/2007 Aceptado: 17/04/2008

Avance del proyecto de Investigación, registrado ante el CONDES-LUZ, bajo el N° CH-02-2007: “El Tribunal Constitucional como Legislador Positivo: Referencias en el ámbito venezolano (Valoración de Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)”.

** Abogado (1994), Magíster en Ciencia Política (1999), Magister en Derecho Público (2007), Doctor en Derecho (2000). Docente-Investigador adscrito al Instituto de Filosofía del Derecho “Dr. José Manuel Delgado Ocando” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.. *Email: ronald_chacin@yahoo.es*